

YOQILG'I ENERGETIKASI, NEFT VA GAZ SOHALARI.

N.O'.O'ralova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

[Doi.org/10.5281/zenodo.11384057](https://doi.org/10.5281/zenodo.11384057)

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoqilg'i energetika sohasining iqtisodiyotda tutgan o'rni, neft-gaz sanoatining mamlakatda ahamiyati va tarmoqda amalga oshirilayotgan jadal sur'atlardagi ishlar xususida ma'lumotlar berildi.

Kalit so'zlar: yoqilg'i sanoati, neft-gaz, energetika, avtomatlashtirish, elektrlashtirish, kimyo sanoati, neft eksportyorlari.

Аннотация: В данной статье представлена информация о роли топливно-энергетического комплекса в экономике, значении нефтегазовой отрасли в стране, а также о высоких темпах работ, проводимых в отрасли.

Ключевые слова: топливная промышленность, нефть и газ, energetika, автоматизация, электрификация, химическая промышленность, экспортеры нефти.

Abstract: This article provides information on the role of the fuel and energy sector in the economy, the importance of the oil and gas industry in the country, and the rapid pace of work being carried out in the industry.

Key words: fuel industry, oil and gas, energy, automation, electrification, chemical industry, oil exporters.

Kirish. Yoqilg'i sanoati - har xil yoqilg'i turlarini qazib olish va qayta ishlash bilan band bo'lgan sanoat tarmoqlari majmui; neft qazib olish, neftni qayta ishlash, gaz, ko'mir, torf, slanes sanoatlarini o'z ichiga oladi. Neft va tabiiy gaz - energetikaning yetakchi tarmoqlaridan biri. Texnika taraqqiyoti va u bilan chambarchas bog'liq holda xalq xo'jaligida energiya iste'molini jadal ko'paytiradigan ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash, avtomatlashtirish, elektrlashtirish, issiqlik bilan ta'minlashning rivojlanishi yoqilg'ining ahamiyatini tobora oshirib boradi. Yoqilg'i moddalari, ayniqsa neft va gaz kimyo sanoatida xom ashyo sifatida ishlatiladi. Turkiston o'lkasida sanoat asosida neft qazib olish 19-asrning 80-yillariga to'g'ri keladi (1870 - 72 yillarda Farg'ona vodiysida 200 dan ziyod manbalari aniqlangan va hisobga olingan).

Tahlil va natijalar. Neft-gaz sanoati mamlakatimiz iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan. O'zbekiston dunyo mamlakatlari orasida tabiiy gaz qazib olish bo'yicha yetakchi o'rinlardan birida turadi. Istiqlool yillarida mamlakatimiz neft va gaz sanoatida tub o'zgarishlar amalga oshirildi. Mamlakatimiz gaz, polietilen va qayta ishlangan neft mahsulotlarining yirik eksportchisiga aylandi. Iqtisodiyotni erkinlashtirish, uning barcha sohaslarini, jumladan, neft-gaz tarmog'ini yanada rivojlantirishga xizmat qiladigan qulay sarmoyaviy muhit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sohada

yangi inshootlarni barpo etish, mavjudlarini zamon talablari asosida rekonstruksiya hamda modernizatsiya qilish ishlari jadal davom etmoqda. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ichki bozorda mahalliy mahsulotlar ulushini ko'paytirish, mahalliyashtirishni kengaytirish, kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish uchun qulay sharoit, imkoniyat va imtiyozlar yaratilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda neft qayta ishlanmoqda, avtobenzin, dizel yoqilg'isi, mazut, neft moylari, bitum, aviakerosin ishlab chiqarilmoqda. Gazni qayta ishlovchi zavodlar suyultirilgan gaz va polietilen ishlab chiqarishni yanada kengaytirishni mo'ljallagan. Xorijiy sarmoyadorlar uchun yaratilgan qulay sarmoyaviy muhit, keng imkoniyat va imtiyozlar chet ellik ishbilarmonlarning hamkorlikka qiziqishini tobora oshirmoqda. "O'zbekiston neft va gazi" ko'rgazmasi ishtirokchilari safining yil sayin kengayib borayotgani mamlakatimiz neft-gaz sanoati salohiyatining yuksalayotganidan dalolatdir. Bu galgi ko'rgazmada O'zbekiston, Xitoy, Avstriya, Afg'oniston, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Italiya, Indoneziya, Janubiy Koreya, Latviya, Niderlandiya, Norvegiya, Ozarbayjon, Polsha, Rossiya, Singapur, Turkiya, Ukraina, Fransiya, Chexiya, Shveysariya kabi mamlakatlardan bir yuz yetmishdan ortiq firma va kompaniya qatnashmoqda [1].

Yoqilg'i-energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratining yangi mexanizmlarini joriy etish, sohada raqamlashtirishni yanada keng qo'llash maqsadida quyidagilar yoqilg'i-energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratining ustuvor yo'nalishlari etib belgilansin:

1. Bosh prokuratura, Energetika vazirligi, Raqamli texnologiyalar vazirligi va Ichki ishlar vazirligining elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanishni nazorat qilish hamda hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimlarini to'liq joriy etish, yoqilg'i-energiya resurslarini talon-toraj qilish holatlarining oldini olish va ularga barham berishning yangi tizimini yo'lga qo'yish to'g'risidagi taklifiga rozilik berilsin.

Energetika vazirligi: 2023-yil 1-sentabrga qadar Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan birgalikda elektr, issiqlik energiyasi, gazdan foydalanish qoidalarini buzganlik holatlari ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish imkonini beruvchi, bu boradagi huquqbuzarliklar to'g'risidagi foto va video materiallarni joylashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan Internetdagi maxsus axborot tizimini yaratish hamda har bir xabar berilgan holat bo'yicha tezkor choralar ko'rish tizimining joriy qilinishini ta'minlasin;

1. **Majburiy ijro byurosi** (M.E. Egamberdiyev) iste'mol qilingan energiya resurslari uchun qarzdorlikni undirish to'g'risidagi ijro hujjatlarining majburiy ijro etilishini ta'minlash maqsadida tizimdagi har bir xodimining mas'uliyatini oshirish choralari ko'rsin.

2. Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti elektr, gaz uzatish va taqsimlash tarmoqlariga noqonuniy ulanish, yoqilg‘i-energiya resurslari talon-toroj qilinishining oldini olish bo‘yicha tezkor-qidiruv tadbirlarini o‘tkazish choralarini kuchaytirsin.

3. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti O‘zenergoinspeksiya bilan hamkorlikda qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari hamda energiya samarador va energiya tejaydigan zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish maqsadida ajratilgan budjet tizimi budjetlari va davlat maqsadli jamg‘armalari mablag‘larining, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi kafolati ostida jalb etiladigan chet el kreditlarining maqsadli sarflanishini o‘rganib borsin.

Xulosa. Mamlakatimizda energiyani tejaydigan zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Bunda muqobil energiyadan foydalanish ko‘lamini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Muqobil energiya manbalari orasida quyosh energiyasi alohida o‘rin tutadi. Serquyosh mamlakatimiz – quyosh nuridan energiya olish texnologiyalarini qo‘llash uchun juda qulay. O‘zbekistonning yalpi quyosh energiyasining yillik salohiyati 50 milliard 973 million tonna neft ekvivalentiga tengdir[3]. Quyosh energiyasi ekologik sofliги va qulayligi nuqtai nazaridan istiqbollidir. Quyosh qurilmalari, ayniqsa, markazlashgan elektr va issiqlik tizimlaridan uzoqda joylashgan hududlarni elektr energiyasi va issiqlik bilan ta‘minlashda qulaydir.

Foydalanilgan manbalar ro‘yhati.

1. <https://www.standart.uz/mobile/news/view?id=883>
2. <https://lex.uz/docs/-6472925#-6473219>
3. <https://stat.uz/uz/>